

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 492-2024/MDL
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza Municipal que aprueba el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA) de la Municipalidad Distrital de Lurín
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Lurín
Fecha de promulgación o publicación	: 7 de marzo de 2024
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1371175
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El segundo párrafo del artículo 6 de la ordenanza establece que en concordancia con lo establecido en el numeral 245.2 del artículo 245 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Gerencia de Fiscalización a través de sus respectivas Unidades de Organización, realizará visitas o inspecciones con finalidad orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión, mediante la emisión de actas de orientación.

Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 25 de la ordenanza establece que el Procedimiento Administrativo Sancionador se rige por los principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás principios generales del derecho que resulten aplicables.
Eficacia	: El artículo 25 de la ordenanza establece que el Procedimiento Administrativo Sancionador se rige por los principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás principios generales del derecho que resulten aplicables.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El primer párrafo del artículo 6 de la ordenanza establece que la Municipalidad Distrital de Lurín a través de la Gerencia de Fiscalización y sus respectivas Unidades de Organización, en coordinación con las demás áreas competentes, son las encargadas de realizar acciones de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas complementarias, para lo cual utilizará distintos medios de difusión tales como charlas, inspecciones, actas, entrega de volantes, banderolas y uso de los canales de información con los que cuenta la Municipalidad.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 65 de la ordenanza regula la imposición de las medidas complementarias (medidas correctivas), precisando que en la resolución de sanción se dispondrá la aplicación de las medidas complementarias a la multa impuesta, de acuerdo al RASA y CUISA, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes.
Sanción	: La ordenanza define que la multa administrativa es la sanción pecuniaria que la autoridad resolutora impone al administrado infractor, la cual consiste en el pago de una suma de dinero, al haberse acreditado durante el desarrollo de un Procedimiento Administrativo Sancionador, la responsabilidad del infractor por la comisión de una conducta sancionable; según lo regulado en el numeral 18 de su artículo 7.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.

Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por el proceso de orientación y difusión de normas, regulado en su artículo 6.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	